

СТІМПАНК В ГРАФІЧНОМУ ДИЗАЙНІ

Винник Марія ¹, Борисов Вячеслав ² [0000-0002-3117-2118]

¹ здобувачка вищої освіти 4 курсу спеціальності 022 Дизайн, ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», м. Полтава, Україна

² доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри дизайну навчально-наукового інституту культури і мистецтв, ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», Україна,
borysow13@gmail.com

Анотація. Досліджений стиль стімпанк в графічному дизайні. Висвітлено його виникнення, розвиток та становлення в медіа-культурі, мистецтві та дизайні. Розглянуті особливості та деталі жанру.

Ключові слова: графічний дизайн, стімпанк, локалізація, сеттінг.

Вступ. Стімпанк дизайн сягає корінням у наукову фантастику і з'являється в суспільному медіа, як інструмент зображення особливої естетики в багатьох галузях та жанрах творчості. Його творчий підхід, де ретро зустрічається з майбутнім, породив унікальний стиль, який не забувається швидко і популярний, не тільки як жанр, але й рух, в багатьох країнах світу. Миттєво впізнаваний, стімпанк значною мірою покладається на поєднання історії та парової техніки, щоб створити вишуканий вигляд у всьому, до чого він торкається.

Постановка завдання. Аналіз жанру стімпанк в рамках його шляху та становлення в графічному дизайні; порушення питання інтеграції та локалізації відомих жанрів на вітчизняний ринок.

Результати дослідження та їх обговорення. Стімпанк – це зростаюча субкультура, яка існує принаймні з 1980-х років. Жанр використовує 19-е століття як фон (часто з вікторіанським ухилом або Диким Заходом) і зосереджується на вигаданому світі, де парова сила править світом і створює нову індустріальну еру.

Термін «стімпанк» був введений К. В. Джетером у 1987 році, коли він намагався знайти відповідний опис цього стилю літератури. Це була пародія на назву «кіберпанк», ще один популярний жанр того часу.

Термін закріпився й став широкою парасолькою, під яку потрапили дизайн, мистецтво, мода та культура, натхненні цією сумішню вікторіанських і футуристичних елементів (HowStuffWorks, 2008). Багато візуалізацій стімпанку беруть свій початок, серед іншого, з фільму Уолта Діснея «20 000 льє під водою» (1954), включаючи дизайн підводного човна «Наутілус», його інтер'єри та підводне спорядження екіпажу; і фільм Джорджа Пала «Машина часу» (1960), особливо дизайн самої машини часу (див. рис. 1).

Рис. 1. Кадри з кінострічок «Машина часу» (1960) та «20 000 льє під водою» (1954) Джерело: <https://kinobaza.com.ua/titles>

Стімпанк надихає нас уявити інший час із надзвичайно фантастичними, ностальгічними та часто надуманими результатами, недарма в дизайні стімпанк підкреслюють баланс між формою та функціональністю. У цьому він схожий на рух мистецтв і ремесел. Естетику можна впізнати миттєво, вона часто використовує вінтажний підхід до форм і функцій — обертові шестерні, газові ліхтарі, невікторіанські вбрання, — які повертають вас у фантастичне минуле.

Головні деталі естетики стімпанку:

- Сильний вплив вікторіанської епохи, історично достовірний чи альтернативна уява
- Машинна технологія, яка обмежується епохою Вікторії: котушки Тесла, механізми, що працюють на парі, конденсатори, гідравліка тощо.
- Непрактичні перебільшення (наприклад: автомобіль-павук Дикого Дикого Заходу)
- Фантастичні літаючі апарати (згадаймо, це прямо з ескізів Леонардо Да Вінчі)
- Баланс між формою та функціональністю, що означає, що розкішні штрихи не нехтують на користь практичного дизайну
- Теми, які включають лицарство, романтизм і чесноти старої школи
- Погляди на те, як минуле уявляло майбутнє
- Приглушені кольори на протигагу гучним
- Нейтральні кольори (чорний, білий, коричневий, сірий), які періодично прикрашають сині або червоні кольори (99 designs, 2016).

У широко розповсюдженому записі в блозі 2010 року автор наукової фантастики Чарльз Стросс мудро сказав, що стімпанк «це не що інше, як те, що відбувається, коли готи відкривають коричневий колір» (Schenker, 2021).

Розвиваючись в літературних, субкультурних та медійних напрямках, своє, більш стійке місце та значення в графічному дизайні, стімпанк набув доволі пізно, разом із розвиненням його політики та бачення історії.

До 1990-х років естетика стімпанку проникла у візуальне мистецтво, і художники почали створювати фізичні зображення цього уявного світу. Від скульптур із шестерень і частин годинника до фантастичних картин дирижаблів багата складність всесвіту стімпанку почала набувати форми. Так народилося уявлення про мистецтво та стімпанк-дизайну: поєднання естетики вікторіанської епохи з футуристичними елементами (Schenker, 2021).

В 2007 році радикальний колектив Catastrophone Orchestra заснував Steampunk Magazine (див. рис. 2) - онлайн-овий та друкований піврічний журнал, присвячений субкультурі стімпанку, який існував до 2016 року. Він видавався за ліцензією Creative Commons і був безкоштовним для завантаження. На власному веб-сайті, Catastrophone Orchestra зазначували, що в них є досить широке тлумачення того, що можна вважати стімпанком, протистояти прагненню обмежити себе та створити «чисте» визначення слова. Вони публікували статті з інструкціями «зроби сам», есе про моду, історичні трактати, висловлювання, роботи художників та дизайнерів, маніфести і усе, що, на їх думку, могло прислужитися ширшій спільноті стімпанку.

Рис. 2. Обкладинки журналу Steampunk Magazine; Джерело: <https://www.amazon.com/Steampunk-Magazine-9-Margaret-Killjoy/dp/1938660072>

З жовтня 2009 року по лютий 2010 року в Музеї історії науки в Оксфорді відбулася перша велика виставка арт-об'єктів у стилі стімпанк, куратором і розробником якого став нью-йоркський художник і дизайнер Арт Донован, який також виставив власне «електрофутуристичне» освітлення. Скульптури та представлені доктором Джимом Беннетом, директором музею. Ця виставка

демонструвала роботи вісімнадцяти художників стімпанку з усього світу, від перероблених практичних предметів до фантастичних пристосувань. Виставка виявилася найуспішнішою та найвідвідуванішою за всю історію музею та зібрала понад вісімдесят тисяч відвідувачів. Подію детально описав куратор Донован в офіційному журналі художників The Art of Steampunk.

У листопаді 2010 року в Оамару, Нова Зеландія, Демієн Макнамара відкрив бібліотечну галерею стімпанку. Створений із пап'є-маше, щоб нагадувати велику печеру, і наповнений промисловим обладнанням минулих часів, променевими рушницями та загальними примхами стімпанку, його мета — надати місце для стімпанкерів у регіоні, де вони можуть виставляти витвори мистецтва для продажу протягом усього року. Через рік у колишній будівлі зернового елеватора Мікса через дорогу від The Woolstore була відкрита більш постійна галерея Steampunk HQ, яка з тих пір стала помітною туристичною визначною пам'яткою для Оамару (див. рис. 5) (Ainge Roy, 2016).

*Рис. 4 Стімпанк-локомотив перед галереєю Steampunk HQ у Новій Зеландії;
Джерело: <https://www.discoverwalks.com/blog/new-zealand/top-10-interesting-facts-about-steampunk-hq/>*

Дизайнерський рух стімпанку, насправді, вражає очі. Наразі можна відчутти, що його візуальні ефекти — це суміш старовинної школи та майбутнього, ретро та технологій. Таким чином, він знаходиться на тій самій хвилі, що й інші тенденції дизайну, які поєднують старе й нове, наприклад ретро-футуризм. Ще одна цікава паралель – це рух мистецтв і ремесел, який був великим у Північній Америці та Європі ще наприкінці 19-го та на початку 20-го століть. Звичайно, те, де цей рух дизайну різко розходиться з історією, полягає в його яскравій концептуалізації та перебільшенні технологій у цих історичних умовах. Саме цей майже парадоксальний зв'язок надає цьому руху такої візуально сліпучої естетики, яка одночасно є класичною та футуристичною (для свого часу).

Сучасний погляд на мистецтво та ремесла — це стиль Americana, який, як і мистецтво та ремесла, демонструє тонкий баланс форми та функції, який підтримує стімпанк (DaisyBlog, 2023).

Сьогодні мистецтво стімпанк — це не тільки процвітаючий жанр із відданою спільнотою художників та ентузіастів по всьому світу, але й ціле інтернаціональне явище. Його унікальне поєднання історії та фантазії продовжує надихати та захоплювати людей по всьому світу, доводячи, що іноді минуле та майбутнє можуть чудово співіснувати. Проводяться великі заходи, продовжують створюватися та популізовуватися, не тільки тематичні журнали чи вироби від художників, але також велика кількість стилізованої продукції; одяг, сувенірна продукція, комп'ютерні, настільні та карткові ігри.

Висновки. На сьогоднішній день існує питання локалізації не тільки стімпанк-стилізованих, але й, загалом, тематичних ігр, зокрема в східноєвропейських державах та Україні. Локалізація популяризованих стилей, надасть вітчизняному споживачу змогу познайомитись з новими жанрами та розширити уявлення про можливі фентезійні сетінги через цікаву, розважальну форму.

Літературні джерела

1. How Steampunk Works (2008). HowStuffWorks. URL : <https://people.howstuffworks.com/steampunk.htm#pt4>
2. 99 designs (2016). Steampunk design: Imagining a futuristic past. By Workerbee. URL : <https://99designs.com/blog/creative-inspiration/steampunk-design/>
3. Schenker, M. (2021). Design Trend Report: Steampunk Design, URL : <https://creativemarket.com/blog/design-trend-steampunk>
4. Ainge Roy, E. (2016). How an ordinary New Zealand town became steampunk capital of the world (англ.). the Guardian URL : <https://www.theguardian.com/world/2016/aug/30/new-zealand-town-oamaru-steampunk-capital-of-the-world>
5. DaisyBlog (2023). Steampunk Art: Merging Victorian Aesthetics & Future Elements, by Daisie Team. URL : <https://blog.daisie.com/steampunk-art-merging-victorian-aesthetics-future-elements/>